

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI

TPB 17218/ 1 SKS

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

OLEH

NANI ROSNITA

NIM. 180101110576

DOSEN PENGAMPU:

AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.

ASISTEN DOSEN:

NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH

MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI

BANJARMASIN

JANUARI 2020

PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa
Tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta.
Tanggal/hari : Rabu, 29 Januari 2020.
Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr)
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran

(panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.

- f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambarkan hasil pengamatan yang meliputi; tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Tumbuhan berbiji terbuka “Pinophyta” atau biasa disebut Gymnospermae (bahasa Yunani, Gymnos= ‘telanjang’, dan Sperma= ‘benih’ atau ‘biji’) merupakan salah satu Divisi dari tumbuhan berbiji (Spermatophyta). Tumbuhan berbiji terbuka memiliki biji yang terbuka karena tidak ditutupi atau dibungkus oleh daun buah (ovarium). Akibat dari tumbuhan ini tidak mengalami pembuahan ganda. Bakal bijinya terbuka dan terdapat pada permukaan daun buah (megasporofil).

Menurut (Campbell,2003), Pada umumnya berupa tumbuhan berkayu dengan bermacam-macam bentuk perawakan (habitus). Tidak memiliki bunga yang sesungguhnya (bunga mereduksi menjadi kantong serbuk sari dan bakal biji), sporofil terpisah-pisah membentuk strobillus jantan dan stobillus betina (Spermatophyta).

Menurut (Gembong, 2007), Pynophyta mempunyai sistem akar tunggang dan batang tegak lurus atau bercabang-cabang. Akar dan batang berkambium, sehingga selalu mengadakan pertumbuhan menebal sekunder. Strobillus atau kerucut mengadakan 2 daun buah (tempat menempel bakal biji), yaitu makrosporangium dan mikrosporangium yang terpisah satu sama

lain. Penyerbukan hampir selalu dengan bantuan angin (Anemogami). Serbuk sari langsung jatuh pada bakal biji, dengan jarak waktu penyerbukan sampai pembuahannya relatif panjang. Sel kelamin jantan umumnya berupa spermatozoid yang masih bergerak dengan aktif.

Menurut (Sudarsono 2005) mengungkapkan perbedaan Pinophyta dengan Magnoliophyta dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu: fertilisasi sempurna, xylem tidak mempunyai pembuluh trakea, floem tidak mempunyai sel pengantar, gametofit betina ada yang terdiri dari banyak sel atau nukleus, gametofit betina mempunyai arkegonium kecuali pada *Gnetum* dan *Welwitschia*, sebagian besar merupakan tumbuhan berkayu.

Pinophyta mempunyai 500 atau lebih spesies yang terdiri 61 Genus dan 9 atau 11 Family. Pengklasifikasian Pinophyta sebagai berikut:

1. Kelas Cycadophyta

Tumbuhan anggota kelas ini tubuhnya berkayu, menyerupai palem dan atau tidak sedikit bercabang. Sporofil tersusun dalam strobilus berumah 2 (dalam 1 strobilus terdapat 1 alat kelamin). Strobilus jantan sangat besar, tersusun oleh sporofil-sporofil berbentuk sisik, dan banyak mikrosporangium. Kelas ini hanya mempunyai 1 bangsa, yaitu Cycadales dan 1 suku, yaitu Cycadaceae. Contohnya: adalah pakis haji (*Cycas rumphii*) dan *Dioon* sp (hidup di Amerika).

2. Kelas Ginkgophyta (Ginkgoinae)

Anggotanya berupa pohon dioceus (berumah 2), mempunyai tunas panjang dan pendek, daunnya bertangkai panjang membentuk kipas. Meksorporofil (benang sari) tidak banyak daun dan susunan bijinya berdaging dan kulit dalamnya keras. Kelas ini terdiri atas bangsa Ginkgoales dan suku Ginkgoaceae. Contohnya adalah *Ginkgo biloba*.

3. Kelas Coniferophyta

Ciri utama kelas Coniferae adalah adanya tajuk kerucut (Coniferae berasal dari kata Conus= kerucut, dan Ferein= mendukung). Anggotanya dapat berupa semak, perdu, atau pohon. Daun-daunnya berbentuk jarum, sehingga sering disebut pohon jarum. Tumbuhan ini

berumah dua, tetapi ada juga yang berumah satu. Kelas Coniferae terdiri dari beberapa ordo, antara lain ordo Araucariales, ordo Podocarpaceales, ordo Cupressales, dan ordo Pinales. Ordo-ordo tersebut umumnya disusun oleh satu suku. Contoh anggota ordo Araucariales adalah *Agathis alba* (Araucariaceae), contoh anggota ordo Podocarpaceales adalah *Podocarpus imbricatus* (Podocarpaceae), dan contoh anggota ordo Pinales adalah *Pinus silvestris*, *Abies nordmanniana*, dan *Pinus merkusii* (Pinaceae). Ordo Cupressales terdiri dari dua suku, yaitu Taxodiaceae (contohnya *Sequoia gigantea*) dan famili Cupressaceae. Contohnya *Juniperus communis*

4. Kelas Gnetophyta

Ciri Gnetinae adalah batang berkayu (dapat bercabang atau tidak), bunga berkelamin tunggal, dan pembuahan terjadi melalui pembentukan buluh serbuk sari. Kelas ini terdiri atas 3 ordo, yaitu ordo Ophardrales, ordo Gnetales, ordo Welwitschiales. Contoh anggota ordo Gnetales adalah melinjo (*Gnetum gnemon*) yang merupakan anggota suku Gnetaceae. Tumbuhan yang banyak dibudidayakan ini umumnya memiliki stobilus jantan dan betina terdapat dalam satu pohon (berumah satu). Contoh anggota ordo Welwitschiales adalah *Welwitschia bainesii* (welwitschiaceae).

Tumbuhan yang termasuk kedalam Pinophyta mempunyai peran penting secara ekonomi, menarik secara biologi, dan sangat familiar diantara semua tumbuhan. Kelompok tumbuhan Pinophyta banyak yang dimanfaatkan kayunya, sebagai tanaman hias, sebagai sumber makanan dan pengobatan. Selain itu, tumbuhan-tumbuhan ini juga berperan dalam pengendalian erosi, melindungi dari abrasi, hutan rekreasi, dan merupakan tumbuhan kayu pertama dalam suksesi kedua. Para ahli biologi tertarik dengan tumbuhan Pinophyta tersebut karena tumbuhan ini mempunyai keragaman bentuk dan struktur, pola distribusinya dari dulu sampai sekarang dan fosilnya relatif lengkap terdokumentasikan.

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (akar, batang, daun, bunga, dan buah).

1. Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Yanto, 2019)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung Batang
- b. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung Batang
- b. Permukaan Batang

(Sumber: Teukutaslim, 2018)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Anonim, 2016)

d. Strobilus

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Mikrosporofil

2) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Mikrosporofil

(Sumber: Anang, 2010)

3) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Megaspora

4) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Ovulum
- c. Megaspora

(Sumber: Anang 2010)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Nabila, 2016)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung Batang
- b. Permukaan Batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung Batang
- b. Permukaan Batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Anggi, 2012)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Cabang daun
- c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Cabang daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Eny, 2018)

d. Strobilus

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Mikrosporofil

2) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Mikrosporofil

(Sumber: Monica Tancania, 2014)

3) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Makrosporofil

4) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Makrosporofil

(Sumber: Monica Tancania, 2014)

3. Melinjo (*Gnetum Gnemon* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Malik, 2017)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung Batang
- b. Cabang batang
- c. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- c. Permukaan Batang

(Sumber: Byan Tibyan, 2013)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Kakakid, 2019)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

2) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

(Sumber: Agustin, 2017)

e. Biji

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Eksoderm
- b. Mesoderm
- c. Endoderm

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksoderm
- b. Endoderm
- c. Mesoderm

(Sumber: Agustin, 2017)

Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-Ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Berkas daun	Beralur	Lepas kerak
	Alat-alat lain	-	-	-
5	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Garis	Jarum	Jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkamen	Kasap	Kertas
	Warna daun	Hijau tua	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat-alat lain	-	-	-
7	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati
8	Strobilus	Jantan dan Betina	Jantan dan Betina	Betina

E. Analisis

1. Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Family	: Cycadaceae
Genus	: <i>Cycas</i>
Species	: <i>Cycas rumphii</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada pakis haji (*Cycas rumphii* Miq). Diketahui bahwa tanaman pakis haji ini memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya perdu yaitu sebuah semak yang dibedakan dari pohon dengan tinggi lebih pendek, biasanya dibawah 6 m (20 kaki). Memiliki periodisitas pirenial atau tumbuhan yang mampu tumbuh tahunan. Tanaman pakis haji memiliki sifat perakaran serabut yaitu akar yang keluar dari bagian pangkal batang dan terlihat bergerombol untuk menggantikan akar tunggang yang tidak mengalami perkembangan..

Tanaman pakis haji ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan monopodial karena batang pokok dari tanaman pakis haji ini memiliki ukuran yang lebih besar dari pada cabangnya. Tumbuhan pakis haji ini memiliki batang dengan arah tumbuh yang tegak lurus, dengan bentuk batang yang bulat/teres, serta permukaan batang yang memperlihatkan berkas daun dan bertekstur kasar.

Pakis haji memiliki sifat daun dengan tata letak krosot batang. Roset batang ialah apabila tumbuhan memiliki batang yang bisa tumbuh panjang, sehingga daun berada pada buku-buku yang ada di batang dan berderet rapat dipucuk batang. Bagian daun dari

tanaman ini tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah. Bentuk daunnya garis dengan pangkal serta ujung daun yang runcing. Tepi daun pada tanaman pakis haji ini rata dengan urat daun yang sejajar, serta teksturnya perkamen yaitu seperti kertas dengan warna daun hijau tua.

Bunga yang didapat dari tanaman pakis haji merupakan bunga yang tidak lengkap. Serta sifat buah yang semu artinya adalah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang menjadi bagian utama dari buah tersebut. Strobilus yang didapat merupakan strobilus betina

Menurut (Gembong, 2007) *Cycas rumphii* mulai muncul menjelang akhir zaman paleozoikum hipud di daerah tropis dan subtropis. Habitusnya menyerupai palma, berkayu, atau tidak sedikit bercabang, teras besar, dan korteks tebal. Penebalan sekunder kadang-kadang disebabkan oleh beberapa kambium yang membentuk lingkaran. Daun tersusun dalam rozet batang, berbagi menyirip atau menyirip. Yang masih muda tergulung seperti daun paku. Sporofil tersusun dalam strobilus.

Menurut (Sudarsono, 2005), Pakis haji termasuk tanaman berperawakan pohon, serupa palem, termasuk tanaman menahun. Tinggi tanaman dapat mencapai kurang lebih 4 meter. Mempunyai sistem perakaran tunggang (*radix primaria*). Arah tumbuh batang tegal lurus dengan pola percabangan monopodial. bentuk batang bulat (teres). Daun termasuk daun majemuk menyirip (*paripinnatus*). anak daun menyirip (*pinervis*) duduk daun roset batang. Pada daun yang masih muda menggulung seperti pada daun paku. Bunga termasuk monoecus, strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa ovulum 2 atau lebih pada pinggir carpelum. Strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dan permukaannya tersusun rapat berkayu, dipermukaannya terdapat mikrosporangium.

Mikrosporofil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji dan terdapat dipermukaan carpelum. Biji berbentuk bulat.

Menurut (Kimball, 1987), Pakis haji berhabitus mirip palem, namun sebenarnya sangat jauh kekerabatannya. Kemiripan ini berasal dari susunan anak daunnya yang tersusun berpasangan. Semua pakis haji berumah dua (dioecious) sehingga terdapat tumbuhan jantan dan betina. Serbuk sari dihasilkan oleh tumbuhan jantan dari runjung besar yang tumbuh dari ujung batang. Alat betina mirip daun dengan biji-biji tumbuh dari samping. Alat betina tumbuh dari sela-sela ketiak daun. Walaupun ia disebut "pakis", dan daun mudanya juga melingkar sebagaimana pakis sejati, pakis haji sama sekali bukan anggota tumbuhan berspora. Tanaman Pakis Haji (*Cycas rumphii*) tidak bercabang (monopodial) dan berbentuk bulat (teres) dengan permukaan batang kasar. Pangkal tangkai daun tetap ada pada batang. Pada kulit batang terdapat lender. Bentuk dan ukuran daun pada *Cycas rumphii* baik jantan maupun betina sama. Daun berupa daun tunggal. Terdiri dari tangkai daun (petioles) dan helaian daun (lamina) berbentuk pita (ligulatus) dan susunan tulang daun dan torehannya berbagi menyirip (pinnatipartitus), tepi daun integer, warna daun hijau tua, pada tangkai daun terdapat duri. Tanaman *Cycas rumphii* merupakan tumbuhan berkelamin satu (uniseksualis) dan berumah dua (dioecus). Bunga terdiri dari dua sporofil yaitu mikrosporofil (jantan) dan megasporofil (betina) yang terkumpul dalam strobilus. Strobilus jantan berbentuk silinder dan tumbuh pada ujung batang. Strobilus betina berbentuk bulat tumbuh dari sela-sela ketiak. Ovulum terdapat pada pinggir carpelum. Strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk seperti sisik yang berkayu, dipermukaannya terdapat mikrosporangium. Biji *Cycas rumphii* terdapat pada permukaan carpelum, bentuknya bulat dengan ukuran sebesar telur bebek.

Tanaman pakis dapat untuk mengobati diabetes mellitus dan pendarahan menstruasi. Buah pakis dapat mengobati diabetes mellitus dan perdarahan menstruasi. Batang pakis dapat mengobati Hepatitis. Daun pakis dapat mengobati bisul, radang kulit bernanah, atau luka bakar. Karena daun pakis mempunyai vitamin C yang sangat tinggi, yaitu sekitar 30 mg per 100 g, hal ini bertujuan untuk pembentukan kolagen pada kulit dan penyembuhan luka.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7a-8-8a-14. **Cycadaceae**

14. **Cycadaceae-1 *Cycas rumphii* Miq**

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7a	Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai berkas daun berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas.	8
8a	Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karangan bunga atau diwaktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom.	14. Cycadaceae
1 <i>Cycas</i>	Pohon bercabang atau tidak: tinggi 1-6 m. Batang dengan pangkal tangkai	<i>Cycas rumphii</i> Miq.

	<p>daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam; anak daun sangat banyak, yang tengah 20-25 kali 1-2 cm, kerap kali berbentuk sabit, sebelah bawah gundul. Kerucut jantan bertangkai pendek, kuning cerah, panjang 30-70 cm, tebal 15 cm, makin keatas menyempit kuat; benang sari tersusun dalam spiral, berbentuk baji, berakhir pada ujung yang membengkok, panjangnya 3-12 mm, yang teratas terkil. Kerucut betina terminal; panjang daun buah 25-40 cm, bergerigi, berakhir dengan ujung yang panjang tepi rata dan lancip. Biji bulat memanjang, panjang 4-6 cm, cokelat orange. Tepi pantai, jarang dipedulikan, juga menjadi tanaman hias. <i>Pakis haji</i>, Ind, S, <i>Pakis dongol</i>, J.</p>	
--	---	--

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Klasifikasi

Kingdom : Plantae
 Divisi : Pinophyta
 Kelas : Coniferopsida
 Ordo : Coniferales
 Famili : Pinaceae
 Genus : Pinus
 Spesies : *Pinus merkusii*

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr). Diketahui bahwa tanaman pinus ini memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Memiliki periodisitas pirenial atau tumbuhan yang mampu tumbuh tahunan.

Pohon pinus ini memiliki sifat perakaran tunggang yaitu akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Pohon pinus ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan monopodial karena batang pokok dari pohon pinus ini memiliki ukuran yang lebih besar dari pada cabangnya. Pohon pinus ini memiliki batang dengan arah tumbuh yang tegak lurus, dengan bentuk batang yang bulat serta permukaan batang yang beralur.

Pohon pinus memiliki sifat daun dengan tata letak tersebar dengan bagian daun yang tidak lengkap yaitu tidak memiliki upih atau pelepah daun. Bentuk daun dari pohon pinus ini adalah jarum dengan pangkal daunnya tumpul serta ujung yang runcing. Tepi daun dari pohon pinus ini rata dengan urat daun yang sejajar bertekstur kasar dan berwarna hijau.

Sifat bunga atau strobilus yang ditemukan pada pohon pinus ini ada dua strobilus. Yaitu, strobilus jantan dan strobilus betina. Pada bagian bunga pinus merupakan bunga yang tidak lengkap dengan sifat buah yang semu artinya adalah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang menjadi bagian utama dari buah tersebut.

Menurut (Campbell, 2003), Pinus memiliki daur hidup yang khas, pembuahan sel telurnya terjadi di dalam jaringan sporofit induknya. Pinus mempunyai tajuk berbentuk kerucut (strobillus). Strobillus tersebut merupakan tempat sporangium (mikrosporangium dan makrosporangium) yang menghasilkan mikrospora dan makrospora. Pada reproduksi seksual, mikrospora (sel jantan) membelah menghasilkan serbuk sari (bersel 4) yang akan dilepaskan ke udara. Sementara itu, sel telur yang bersel satu dari pembelahan megaspora juga terbentuk pada strobillus betina.

Setelah serbuk sari menempel pada stobillus betina maka terjadi perkecambahan serbuk sari. Serbuk sari membentuk buluh atau tabung serbuk sari yang tipis, dengan membawa inti sperma menuju sel telur (dapat memakan waktu satu tahun). Selanjutnya, inti sperma bersatu dan melebur membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dengan mengambil makanan dari endosperm. Pada saat itu, biji membentuk struktur tambahan berupa sayap tipis.

Satu tahun kemudian, kerucut betina melepaskan bijinya satu persatu. Biji-biji yang bersayap tersebut menyebar ketempat-tempat lain (terbang) dengan bantuan angin. Jika biji sampai pada tempat yang sesuai maka terjadi perkecambahan biji, sehingga akan terbentuk tumbuhan yang baru.

Menurut (Gembong, 2009), Tanaman Pinus (*Pinus merkusii*) adalah tanaman perdu yang tingginya mencapai 10-40 m dan tumbuh pada ketinggian 300-1800 m di atas permukaan laut. Pohon pinus ini sering dimanfaatkan kayunya dan diolah untuk dijadikan bahan – bahan furniture, perabotan rumah tangga, korek api, sumpit, dan masih banyak lagi. Akar pada Tanaman Pinus merupakan akar tunggang (*radix primaria*) tapi juga bercabang – cabang. Struktur akarnya kuat, mencengkeram tanah, dan berwarna coklat. Memiliki akar lembaga yang akan terus tumbuh menjadi akar pokok yang bercabang – cabang dan menjadi akar – akar yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan daerah perakaran menjadi luas dan jangkauan penyerapan air, unsur hara juga semakin luas. Batang pada Tanaman Pinus merupakan pohon yang mempunyai kayu yang keras. Pohon Pinus ini jika dilihat dari kejauhan akan tampak seperti berbentuk kerucut atau lima segitiga yang memanjang. Karena batang Pohon Pinus ini memiliki bagian bawah yang besar dan semakin ke atas sampai puncaknya mengecil. Bentuk batang Pohon Pinus ini membulat, memiliki tajuk pohon muda menyerupai piramida, namun ketika sudah tua menjadi lebih mneyebar dan rata.

Arah tumbuh Pohon Pinus tegak lurus ke atas (*erectus*). Permukaan batang Pohon Pinus retak – retak dan berwarna kecoklatan. Percabangan batangnya bersifat monopodial, yaitu batang pokok (utama) tampak lebih jelas dan pertumbuhannya lebih cepat daripada batang cabang - cabangnya. Daun pada Tanaman Pinus termasuk ke dalam daun majemuk (*folium compositum*). Pada daun Pinus ini tidak ada bagian terlebar, karena pangkal dan ujung hampir sama ukurannya. Sedangkan panjang daun sekitar 10-20 cm. Daun Pinus memiliki ujung daun (*apex folii*) berbentuk meruncing (*acuminatus*), memiliki pangkal daun (*basis folii*) berbentuk rombang/ rata (*truncatus*) dengan diselubungi sisik berupa selaput tipis, dan juga memiliki tepi daun (*margo folii*) berbentuk rata (*integer*), serta ranting daun berukuran pendek dan berbentuk seperti jarum. Bunga pada Tanaman Pinus termasuk ke dalam bunga berkelamin tunggal (*unisexualis*). Bunga Pinus ini terbagi menjadi dua, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan memiliki bentuk silindris dengan panjang sekitar 2-4 cm. Sedangkan bunga betina memiliki bentuk kerucut, ujungnya runcing, memiliki sisik, berwarna cokelat, dan setiap bakal biji terdapat sayap, serta terletak di sepertiga bagian atas tajuk terutama di ujung dahan. Bunga Pinus ini pada umumnya berwarna kuning ketika muda dan berwarna kecoklatan ketika sudah tua. Buah pada Tanaman Pinus yaitu Buah Pinus mempunyai bentuk kerucut, namun ada juga yang silindris. Bentuknya seperti pohon natal tapi kecil. Mempunyai panjang sekitar 5-10 cm dan lebar sekitar 2-4 cm. Buah Pinus ini pada umumnya berwarna cokelat dan termasuk buah semua yang tidak dapat dimakan. Biji pada Tanaman Pinus berbentuk pipih dan bulat telur (*oval*) dan dilengkapi dengan sayap yang dihasilkan pada setiap dasar bunga (*recetaculum*) atau dari sisik buah. Pada setiap sisik buah menghasilkan dua biji, dan warna biji Pinus umumnya putih kekuningan.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3a-13. Pinaceae

13. Pinaceae- 1. *Pinus merkusii* Jung & De Vr.

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3a	Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal dari berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun buluh.	13. Pinaceae
1. Pinus	Pohon, tinggi 20-40 m. Daun dalam berkas dua. Berkas jarum (sebetulnya adalah tunas yang sangat pendek yang tidak pernah tumbuh) pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa selaput tipis panjangnya 0,5 cm. Panjang bunga jantan 2 cm, pada tangkai tunas yang muda, tertumpuk berupa bulir. Bunga betina terkumpul dalam jumlah yang kecil pada ujung tunas muda, silindris, dan sedikit berbanguntelur, kerap kali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang; panjang kerucut buah 7-10 cm. Biji pipih berbentuk bulat telur, panjang 6-7 mm, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas. Tanaman daerah Sumatra, di Jawa kadang-kadang ditanam. <i>Sumatraanse den, N</i>	<i>Pinus merkusii</i> Jung & De Vr.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Gnetopsida
Ordo	: Gnetales
Famili	: Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada Tanaman pohon Melinjo (*Gnetum gnemon* L.). Diketahui bahwa tanaman melinjo ini memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Memiliki periodisitas pirenial atau tumbuhan yang mampu tumbuh tahunan. Tanaman pohon melinjo ini memiliki sifat perakaran tunggang yaitu akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Tanaman pohon melinjo ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan monopodial karena batang pokok dari pohon melinjo ini memiliki ukuran yang lebih besar dari pada cabangnya. Tumbuhan melinjo ini memiliki batang dengan arah tumbuh tegak lurus, dengan bentuk batang yang bulat, serta permukaan batang yang menunjukkan lepasnya kerak serta tekstur batang yang kasar.

Pohon melinjo ini memiliki daun dengan tata letak daunnya yang berhadapan. Bagian daun dari pohon melinjo ini tidak lengkap karena bagian daunnya tidak memiliki upih daun atau pelepah daun. Bentuk daun dari pohon melinjo ini adalah jorong dengan pangkal

serta ujung daunnya yang meruncing. Tepi daun dari tanaman melinjo ini adalah rata dengan urat daun yang menyirip. Tekstur daun yang dimilikinya kasar dengan warna daun hijau.

Sifat bunga berupa bagian bungapada tanaman melinjo ini tidak lengkap, dengan siat buah sejati yaitu buah yang sesungguhnya.

Menurut (Gembong, 2004), *Gnetum gnemon* merupakan tumbuhan yang habitusnya pohon dengan batang yang berkayu serta pola percabangan monopodial. Daunnya jenis tunggal dengan tepi yang rata, duduk daunnya berhadapan serta sudah memiliki pola pertulangan daun. Letak keduanya adalah sama-sama aksilaris. Jumlah mikrosporofi dan makrosporofil banyak dan berkarang. Keterbukaan bijinya sudah hampir tertutup.

Gnetum gnemon memiliki biji yang hampir tertutup yang artinya sudah maju, Jenis kelamin juga berpengaruh dari penilaian maju atau tidaknya tumbuhan ini, yang berjenis kelamin ganda atau berumah satu dianggap lebih primitive daripada yang berumah satu. Tanaman melinjo dapat diperbanyak dengan cara generatif (biji) atau vegetatif (cangkokan, okulasi, penyambungan dan stek).

Reproduksinya terjadi secara seksual, sel sperma memulai dengan bantuan angin terbang menuju strobilus betina. Disini terjadi proses fertilisasi dan akhirnya terbentuk zygot yang tumbuh menjadi biji. Biji ini dilengkapi sayap sehingga apabila telah matang bisa jatuh di tempat yang jauh dari induknya. Memiliki strobilus jantan dan betina dalam satu pohon. Strobilus jantan terletak di ujung tangkai. Sedangkan strobilus betina terletak di ketiak batang.

Menurut (Kimbal, 1987), Habitus dari tanaman *Gnetum gnemon* berupa pohon dengan ketinggian mencapai ± 15 meter. Sistem perakaran pada *Gnetum gnemon* adalah sistem perakaran tunggang (radix primaria), Batang dari *Gnetum gnemon* berkayu, berbentuk bulat (teres), permukaan rata (laevis) dengan sistem

percabangan simpodial. Daun dari *Gnetum gnemon* adalah daun tunggal terdiri dari tangkai daun (petiolus) dan helaian daun (lamina). Bentuk helaian daun oblongus, ujung daun acuminatus, tepi daun integer dan yulang daun menyirip (penninervis). Duduk daun berhadapan (folia opposita) tanpa stipula. Daun, jika dipatahkan atau disobek memperlihatkan serabut daun yang menonjol. Bunganya uniseksualis dioecus, terdapat pada bulir dalam percabangan dichasium. Terletak pada ketiak daun (axillaris), terdapat brachtea pada tiap karangan. Bunga jantan terdiri dari benang sari yang di atasnya terdapat sebaris ovulum yang steril. Bunga betina dalam karangan bulir dengan ovulum yang sebagian fertile yang dibungkus oleh perigonium yang berdaging. Biji dari *Gnetum gnemon* diselubungi oleh selaput luar yang kerad yang disebut integumen luar dan selaput dalam yang disebut integument dalam dan juga diselubungi oleh tenda bunga (perigonium) yang berdaging dan akhirnya berwarna merah jika bijinya telah masak.

Aspek botani dari tanaman melinjo adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena, kandungan alami yang ada didalam buah melinjo adalah bahan antioksidan. Manfaat dari antioksidan yaitu dapat menangkap radikal bebas dalam tubuh serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan antioksidan yang ada pada melinjo dapat bekerja seperti vitamin C yang ditemukan pada buah. Dan tanaman melinjo juga dapat mencegah penuaan dini. Sebab penuaan dini dapat disebabkan karena serangan radikal bebas yang dapat membuat penampilan kulit menjadi terlihat tua. Penuaan dini dapat ditandai dengan warna kulit yang gelap dan semakin keriput, bintik hitam serta kulit tidak elastis.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14b-16-16a-239-239b-243-243b-244-244b-248-248b-249-249a-15. **Gnetaceae.**

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14b	Semua daun duduk berhadapan	16
16a	Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10)	239
239b	Tumbuh-tumbuhan tanpa getah	243
243b	Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain	244
244b	Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.	248
248b	Daun tulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala	249
2491	Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat	15 Gnetaceae

	kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau.	
1 Gnetum	Pohon, tinggi 5-22 m. Daun elips memanjang, 7-22 kali 2-10 cm, dengan ujung yang meruncing, tepi rata, seperti kulit hingga berdaging. Bulir bertangkai, 1-3 (kerapkali 1) dalam ketiak daun, tidak bercabang atau dalam cabang lateral 1-3. Panjang bulir jantan 3-5 cm; karangan bunga 5-8; bunga betina rudimenter, berbentuk bola. Panjang bulir betina 6-10 cm, karangan bunga 3-8, berbunga 5-12 buah, buah duduk, pada waktu masak merah tua indah, panjang 2-2,5 cm, elips atau bentuk bulat telur terbalik, dengan ujung meruncing yang pendek; kulit luar berdaging. Dipelihara sebagai pohon buah, kadang-kadang kelihatan liar, 1-1.200 m. <i>Melinjo</i> , Ind, <i>Belinjo</i> , Ind, <i>Tangkil</i> , S, <i>Sake</i> , S, <i>Maninjo</i> , S, J, <i>Bago</i> , J, <i>So</i> , J.	Gnetum gnemon L.

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri umum dari kelas Cycadales yaitu, batang tidak bercabang, daunnya majemuk, tersusun sebagai tajuk di puncak pohon. Merupakan tumbuhan berumah dua, artinya memiliki strobilus jantan saja atau strobilus betina saja. Coniferales alat perkembangbiakan jantan dan betina berupa strobilus berbentuk kerucut. Tumbuhan yang termasuk kelompok ini memiliki ciri selalu hijau sepanjang tahun. Gnetales, anggota kelompok ini berupa perdu, liana (tumbuhan pemanjat) dan pohon. Daun berbentuk oval/lonjong dan duduk daun berhadapan dengan bentuk urat daun menyirip. Pada xilem terdapat trakea dan floem tidak memiliki sel pengiring. Strobilus tidak berbentuk kerucut, tetapi sudah dapat disebut “bunga”.

G. Daftar Pustaka

- Anonim, "daun pakis haji" <http://belajarjepara.blogspot.com/2016/03/artikel-tentang-tumbuhan-pakis-haji.html?m=1>, dalam Google.com. 2016.
- Anang, "Strobilus Pakis haji" <https://www.google.com>. dalam Google.com. 2010.
- Anggi "Batang pinus" <https://m.solopos.com>, dalam Google.com. 2016.
- Campbell, Neil A, *Biologi campbell edisi kelima jilid II*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Cronquist, A. *An Integred System of Flowering Plants*, New York: Columbia University. 1981.
- Eny, "daun Pinus" <https://www.google.com/amp/s/www.mediasulsel.com>, dalam Google.com. 2018.
- Kimbal, John, *Biologi*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Nabila, "akar pinus" <https://www.wordpress.com>, dalam Google.com. 2016.
- Monica Tancaniana, "Strobilus Pinus", <https://monmonicatanca.blogspot.com>, dalam Google.com. 2014.
- Pratiwi, *Biologi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Pertiwi, Agustina Ambar. Penuntun Praktikum Biologi Tumbuhan Tinggi, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Sudarsono, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang : UM Press, 2005.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Tjirosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: UM Press, 2009.
- Teukutaslim, "Batang pakis haji" <https://bionature.com>, dalam Google.com. 2018.
- Van Steenis, dkk, *Flora*, Jakarta: PT Balal Pustaka (Persero), 2013.

Yanto, "Akar Pakis Haji" <https://tanahkaya.com/sikas/>, dalam Google.com. 2019.

H. Evaluasi

1. Strobilus jantan *Cycas rumphii* terdapat di tengah dan berbentuk mengerucut. Sedangkan pada betina berlekuk-lekuk pada sisinya seperti keris dengan bulatan hijau besar pada ketiak sisi tersebut. Strobilus *Pinus merkusii* jantan memanjang dan ramping. Sedangkan betina lebih besar agak membulat, oval, dan memiliki lekukan-lekukan. Strobilus *Gnetum gnemon* jantan yaitu memiliki bulatan kecil dan mengelilingi subu strobilus. Sedangkan pada betina lebih besar dan berbentuk lonjong.

Perbedaannya yaitu pada Cycadopsida memiliki daun majemuk, batangnya berjenis Monopodial dan distribusi seksnya dioecious. Sedangkan pada Coniferopsida, memiliki daun majemuk berbentuk jarum dengan batangnya berjenis monopodial dan distribusi seksnya monoceous. Kemudian pada Gnetopsida, daunnya tunggal bertulang daun menyirip, termasuk kedalam simpodial dan distribusi seksnya dioecious.